

O‘ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI “VATAN” KONSEPTI BILAN BOG‘LIQ MAQOLLARNING LISONIY TAHLILI

Adiba Xusniddinovna Fayziyeva

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti,

G‘arb tillari kafedrası o‘qituvchisi

Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi paremiologik misollar orqali, til harakatida nisbatan faol bo‘lgan ushbu ikki tildagi maqollarni topib, o‘zaro bog‘lagan holda, ushbu tillardagi “Vatan” konseptini lisoniy tahlil etishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: paremiologiya, semantika, frazema, leksika, paroimia.

Статья посвящена лингвистическому анализу понятия «Родина» в двух языках с использованием перемиологических примеров на английском и узбекском языках, чтобы найти и связать эти два языка, которые активно используются в настоящее время.

Ключевые слова: паремология, семантика, фразы, лексика, пароимия.

The article is devoted to a linguistic analysis of the concept of “homeland” in these two languages using remiological examples in English and Uzbek languages. To find and connect these two languages that are most widely used at the present time.

Keywords: paremiology, semantics, phrases, lexicon, paroimia.

Kirish. Dunyo xalqlarining o‘zaro muomala munosabatida yetakchi o‘rin tutuvchi vosita tildir. Til milliylik va xalq madaniyatining oynasi, xalqning boylik-xazinasidir. Har qanday xalq tilining milliy-madaniy semantikasi u yashayotgan joy tabiati, iqtisodiy ahvoli, uning san’ati, badiiy adabiyoti, og‘zaki ijodiyoti, fan-tarixi, an’analari va urf-odatlarini o‘zida saqlab, ularni kelgusi avlodlarga yetkazib berish vazifasini bajaradi. Tilning har bir qatlami: leksika, grammatika va fonetikada mavjud bo‘lgan ushbu milliy-madaniy semantika tilning harakatdagi birliklari bo‘lgan so‘zlar, frazemalar va paremalarda aniq namoyon bo‘ladi. Har bir til

o‘zining so‘zlari, frazeologiyasi va paremiologiyasiga ega. Paremiologiya so‘zi grekcha “paronimia” – hikmat, “logos” – fan so‘zlaridan olingan bo‘lib, ma’lum bir tildagi maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralar tizimini o‘rganadigan fandır.

Asosiy qism. Maqol xalqning ijtimoiy-tarixiy, hayotiy-maishiy tajribasi umumlashgan badiiy, obrazli mulohazalardan iborat hikmatli so‘z hamdir. Maqollar – bu xalqning donoligini, millatning ruhini, uning madaniyatini ko‘rsatadigan xalq og‘zaki ijodining gavharlaridir. Maqol mustaqil folklor janri sifatida qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, bu xususiyatlar uni boshqa aforistik janrlardan keskin farqlab turadi:

Birinchiidan, maqol hamma vaqt aniq, tugal fikr anglatadi. Bu fikr qat’iy, lo‘nda xulosa sifatida ifodalanadi. Fikriy lo‘ndalik esa uni ixcham ifodalashga imkon beruvchi ikki mantiqiy markazdan tashkil topgan yaxlit kompozitsiya asosida yuzaga keladi. Shuning uchun ham maqolda biror ortiqcha so‘z, tasviriylik va tavsifiylik uchramaydi. Chunki maqoldagi ixcham fikrning o‘zi estetik jihatdan katta mohiyat kasb etadi. Ikkinchiidan maqol uchun ma’lum bir fikrni mantiqiy izchillikka va qat’iy qutbiylikda ifodalash xosdir. Uchinchiidan, maqolning asosida ibratomuz tugal fikr yotadi. To‘rtinchiidan, maqollar o‘z hamda ko‘chma ma’noda qo‘llanish imkoniyatiga egadir. Bu xususiyat maqollarning tematik doirasini, qo‘llanish chegarasini kengaytiradi. Shuning uchun ham maqol bir yoki bir necha xalqlar orasida keng tarqalgan bo‘ladi. Beshinchiidan, maqol nutqda dalillash, isbotlash vositasi sifatida qo‘llanadi. Bundan tashqari, maqollar folklorning boshqa janrlari uchun taalluqli bo‘lgan umumiy xususiyatlarga ham ega. Shunday xususiyatlardan biri maqolning juda sekinlik bilan yaratilishi va yo‘qolish xususiyati, tilda g‘oyatda turg‘unligi hisoblanadi. Bu hususiyat bevosita maqol mazmunining shakliy jihatiga uzviy bog‘liqligi bilan izohlanadi. Ma’lumki, har qanday fikr ibratli bo‘la olmaydi va har qanday ibratli fikr maqol bo‘lolmaydi. Shunday ekan, ibratli fikrning maqolga aylanishi uchun ayrim shartlar mavjud.

O‘zbek xalq maqollarining paydo bo‘lish jarayoni xususida shunday fikr bildiriladi: «Xalqning qalbida ibratli fikr hayot haqidagi xulosalar pishib, yetilib

turgan bo‘ladi. Ko‘pni ko‘rgan, zukko va gapga chechan odam uni bir necha so‘z vositasida yuzaga chiqaradi. Shu tariqa maqol paydo bo‘ladi, – deb izohlaydi. Xaqiqatan ham, aslida avval og‘zaki nutqda paydo bo‘luvchi maqollar og‘zaki nutqimizda keng qo‘llaniladi. Ular nutqimizni ixcham va ravon, teran va mazmunli bayon qilishga yordam beradi» [2] .

Professor B.Sarimsoqov maqollardagi keng mazmun xaqida gapirar ekan, o‘zining «Badiiylik asoslari va mezonlari» asarida bir maqol misolida izohlab shunday deydi: «Bug‘doy noning bo‘lmasin, bug‘doy so‘zing bo‘lsin» maqolini oling. Birgina maqolda shirin so‘zlik, odamiylik, lutf-ehson, mehmondo‘stlik xaqidagi xalqning ko‘p asrlik tajribalarida jamlangan xulosa mujassamlashgan. Agar birgina shu maqol mavzusida, unda ta’kidlangan g‘oyani ifodalovchi epik, lirik va dramatik asarlar yaratilmoqchi bo‘lsa, o‘nlab roman, yuzlab hikoya, yuzlab she’r yoki doston, qo‘llab dramalar yozish mumkin. Shunda ham mavzu va g‘oya maqoldagidek aniq, lo‘nda va yorqin ifodalanmaydi» [7]. Bu fikr ixcham shakl, keng mazmun uchun bildirilgan eng aniq xulosadir.

Professor Q.Sodiqov xalq maqollariga quyidagicha ta’rif beradi: «Maqol – xalqning yuz yil kuzatib, bir aytgan so‘zi. Ularda xalqning falsafiy mushohadasi, olam, hayot va jamiyat haqidagi qarashlari, ularga munosabati aks etgan. Maqolning qudrati – u kishini tarbiyalaydi, hayotning past-balandi, oq-qorasi haqida saboq beradi. Ota so‘zlarida bor narsaga parda ortidan qarash, nokasning aybini yashirish, xushomad, ko‘zbo‘yamachilik tushunchasi yo‘q. Ular kishini tetik va irodali qiladi, hayotga to‘g‘ri ko‘z bilan qarashni o‘rgatadi. Xalqning bu dono fikrlari lo‘nda va aniq jumalalarda berilishi bilan ham ajralib turadi.¹

«Maqol»ni qadimgi turklar saw, ogut, qumaru soz degan. Yusuf Xos Hojib maqollarga nisbatan ot-saw, ogut, qumaru soz atamallari bilan bir qatorda masal atamasini ham ko‘llagan. Ba’zi manbalarda maqol va matallar parema, peremologiya atamasi bilan ham qo‘llanadi. «Paremiologiya koinot qonuniyatlarini

¹ Ўзбек халқ мақоллари. Тузувчилар: Т. Мирзаев, А.Мусоқулов, Б. Саримсоқов. – Тошкент: Шарқ, 2005.- Б.3

kuzatish, turmush tajribalariga suyanish asosida chiqarilgan xulosalarni ifodalovchi, xalqning jamiyatga munosabati, ruhiy holati, etik va estetik tuygʻulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashtirgan, avloddan-avlodga ogʻzaki formada koʻchib yuruvchi, ixcham va sodda, qisqa va mazmundor mantiqiy umumlashma sifatida paydo boʻlgan maqol, matal, aforizm kabi hikmatli iboralarni – paremalarni oʻrganadi». Manbalarda taʼkidlanishicha, «maqol» tushunchasini ifodalash uchun yigirmadan ortiq termin qoʻllanadi [4].

Maʼlumki, badiiy adabiyot voqelikni qanday formada aks ettirishiga koʻra bir necha turga boʻlinadi [5]. Biz koʻrib chiqayotgan maqollar nasriy ham lirik turga kiradi. “Lirik turga kiruvchi asarlar, odatda, kichik hajmli boʻlishiga qaramay, turmushni badiiy, obrazli aks ettirishning barcha hususiyat va belgilariga ega. Lirik turga kiruvchi asarlarda konkret individual kechinmalar orqali tirik kechinmalar ifodalanadi. Shu opqali lirik asarda badiiy umumlashtirish vujudga keladi. Yaʼni lirikada ham kechinma va tuygʻular tipiklashtiriladi. Epik asarlarda qahramonlar boshidan kechirgan voqea-hodisalar batafsil tasvirlansa, lirikada inson qalbida roʻy berayotgan bir lahzali tuygʻular, mulohazalar ifodalanadi. Shuning uchun ham vazn va qofiyaga solingan har qanday bayt yoki band lirika boʻlavermaydi”. Yuqorida aytilgan fikrlar asosida maqollarning maʼno va mazmun qurilishi ixcham hamda pishiq-puxta oʻylangan boʻlmogʻi kerak. Bunda u xuddi mumtoz adabiyotimizdagi toʻrtlik shaklidagi sheʼriy janrlardan ruboiy, qitʼa, tuyuqqa oʻxshaydi. Chunki ularda ham shakl va mazmun oʻzaro mutanosib, uygʻun holda qoʻllaniladi. Nasriy shakldagi maqollarning yaratilishida ham yuqoridagi qoidalarga toʻliq amal qilinadi. Bularning barini maqol janrining tuzilishdagi janr xususiyati sifatida baholash mumkin.

Oʻzbek va ingliz tillariga oid maqollar berilgan mazkur manbada “Vatan” soʻziga oid maqollar rang-barang va turli-tuman boʻlib, ularni oʻrganish jarayonida quyidagi semantik birliklarga boʻldik: uy, hayvonlar, narsa-buyumlar, xalq va mavhumlik. Dastlabki semantik guruhni uy soʻzi bilan bogʻliq maqollar tashkil qiladi. Ulardan ayrimlarining tahliliga nazar solamiz. “An Englishman`s house is the

castle”[1]. Bu maqolning soʻzma soʻz tarjimasini quyidagicha: inglizning uyi – uning qalʼasi. Ushbu maqol oʻzbek tilidagi quyidagi maqolga mos keladi: “Oʻz uyimning xushligi, oyoq – qoʻlimning boʻshligi. Yoki, “Oʻz uying-oʻlan toʻshaging” kabi oʻzbek maqollarining maʼnosida ishlatiladi.

Ingliz xalqining mentaliteti boʻyicha ularning uyi garchand hashamatli boʻlmasa-da, u insonga qasrdek tuyiladi, yaʼni oʻzini erkin his qiladi. Xohlagan yumushlarini bajaradi. Oʻzbek xalqida esa, uy bu oʻz uyining boshqa joylardan ustunligi, inson u yerda oʻzi xohlagan paytda oyoq-qoʻlini uzatib dam olishi mumkinligi bu ikki xalqning alohida ahamiyatga ega boʻlgan oʻziga xosliklaridir.

Ikkinchi semantik guruhimiz hayvon va parranda nomlari bilan bogʻliq boʻlib, ingliz maqollarida asosan parrandalar beriladi va ular oʻzbek tiliga turli hayvonlar nomi bilan aks etishini koʻramiz. Quyidagi maqolni taxlil etamiz: “Every bird likes its own nest”[1]. Bu maqolning soʻzma soʻz tarjimasini quyidagicha: Har qush oʻz uyasini der. Oʻzbekcha ekvivalenti esa quyidagicha: “Oʻrgimchak ham oʻz uyim der”.

Yuqoridagi fikrlarning isboti sifatida ingliz tilidagi maqolning oʻzbekcha ekvivalentida qush oʻrgimchak sifatida foydalanilgan. Ushbu maqolning oʻzbek tilidagi tarjimasini yuqoridagi uy semantic guruhiga kiritilgan maqol oʻzbekcha tarjimasini sifatida berilgan “Oʻz uying-oʻlan toʻshaging” maqolining ham maʼlum darajada bu yerda ham mos kelishini koʻrsatib oʻtishimiz mumkin. Quyida yana bir maqol: “It is an ill bird that fouls its own nest”[1]. Ushbu maqolning soʻzma soʻz tarjimasini quyidagicha: Yomon qush oʻz uyasini bulgʻar. Oʻzbekcha ekvivalenti esa mana shunday: Oʻlgisi kelgan shaqol iniga qarab uvillar.

Ushbu maqolda ham ingliz tilidagi qush, oʻzbek tilida shaqol deb berilganligini koʻrish mumkin.

Narsa-buyumlar semantikasi guruhiga oid misolni quyidagi maqol yordamida tahlil qilib oʻtamiz: “Build one`s house upon the sand [1]”. Oʻzbek tiliga soʻzma soʻz tarjimasini “Qumdan uy qurmoq” deb tarjima qilinadi. Bu maqolga oʻzbek

tilidagi “Qo‘ynini puch yong‘oq bilan to‘ldirmoq” maqolini ekvivalent sifatida keltiramiz.

Navbatdagi semantik guruh xalq so‘ziga oid bo‘lib, quyidagicha tahlil qilinishi mumkin: “It’s the men who make a city”[1] o‘zbek tilida so‘zma so‘z tarjimasi “Shaharni tashkil etadigan-odamlar” sifatida tarjima qilinadi. Uning o‘zbek tilidagi ekvivalenti sifatida esa, “Yurtda odam bo‘lmasa, To‘ngiz tepaga chiqarmish” maqolini keltiramiz.

So‘nggi semantik guruh sifatida mavhumlikni misol keltiramiz va quyidagi maqol vositasida tahlil etamiz: “Anything for a quiet life” [7]. O‘zbek tiliga so‘zma so‘z tarjimasi “Tinch hayot uchun hamma narsa” deb tarjima qilinsa, o‘zbek tilidagi: “Tinch uyda kulgi topilar, Kulgi topilsa, boyluk topilar” maqolini aynan o‘zbek tilidagi ekvivalent sifatida keltira olamiz.

Yuqorida keltirilgan maqollardan ko‘rinib turibdiki, ingliz tilidagi qush ma‘nosida kelgan so‘zlar o‘zbek tilida aynan mana shu hayvon qatnashgan maqol topib ishlatilishi uchramasligi mumkin. Ya‘ni, ingliz maqollarida ko‘p ishlatilayotgan qush timsoli o‘zbek tilidagi maqollarda turli hasharot va hayvonlar timsolida berilmoqda. Bu yerda nimaga aynan bir turdagi hayvonlar ikki tildagi bir xil ma‘noni beruvchi maqollarda mavjud bo‘lmasligini biz yuqorida aytib o‘tganimizdek milliy-madaniy semantika xalqning tarixi, urf-odat va an‘analari, qadriyatlarini qatorida uning geografik aspektlarini ham o‘ziga singdirib oladi, hamda biz tilni xalqning oynasi deb bejizga nomlamaganimiz shu yerda ayon bo‘ladiki, Yevropaga xos yashil tabiat va o‘rmonzorlik Yevropa qit‘asida joylashgan bir xalq sifatida inglizlarning ham hayotida qushlar rolining ustunligini ko‘rsatib beradi. Bizning yurtimizda esa iqlim va tabiat nisbatan iliq bo‘lganligi, hamda quyoshli yurtlarda bo‘lgani kabi turli hasharot va hayvonlarga boyligi bilan izohlasak maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Maqolga nisbatan tadqiqni yanada chuqurroq olib boramiz va yuqoridagi fikrlardanda to‘liqroq va aniqroq izohni “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” da kuzatamiz: “Maqol – xalq og‘zaki ijodi janri; qisqa va lo‘nda, obrazli, grammatik va mantiqiy tugal ma‘noli, hikmatli ibora, chuqur mazmunli gap. Muayyan ritmik

shaklga ega. Maqolalarda avlod – ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy xolati, etik va estetik tuyg‘ulari, ijobiy fazilatlari mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shakliga kelgan”. Ko‘rganimizdek, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” da maqol to‘g‘risidagi ancha to‘liq va ixcham fikrlar bayon etilgan. Uning xalq og‘zaki ijodi janri ekanligi, tuzilishi ixcham va qisqa shaklda bo‘lishi, hayot tajribasi asosida paydo bo‘lishi aytib o‘tilgan.

Xalq og‘zaki ijodi bo‘yicha yaratilgan adabiyotlarda maqolga yanada to‘liqroq sharh berilgan. Quyida ularni ko‘rib chiqamiz.

Maqollar xalq og‘zaki ijodining qadimiy ommaviy janrlaridan biridir. Ulardan xalqimizning dunyoqarashi, jamiyatga bo‘lgan munosabati va axloqiy normasi o‘z ifodasini topgan. Maqol – mantiqiy mushohada namunasi, odob va axloq qoidalarini o‘zida jamuljam etgan dono gap. U kishilarni ogohlantiradi: “Birovga kulma zinhor, senga ham kulguvchilar bor”, maslahat beradi: “El bilmasang, yel so‘ragin bilgandan, gap bilmasang, gap so‘ragin bilgandan”, tanbeh berib, tanqid qiladi: “Cholni ko‘rib buvam dema”, mehnatni ulug‘laydi: “Ishlaganning og‘zi oshga tegar, ishlamaganning boshi toshga tegar», hajviy kulgu ostiga olib fosh etadi “Ishtonsiz, tizzasi yirtiqqa kular» va boshqalar. Maqolalarda chuqur mazmun, mehnatkash ommaning donoligi, milliy an‘ana, uzoq asrlik hayot tajribalari, tabiat va jamiyat hodisalaridagi fikr, bahosi, mehnat yakunlari mujassamlashgan. Shuning uchun ham maqollalar uzoq umrli bo‘ladi. Maqollarda har bir tarixiy davr, ijtimoiy siyosiy voqealar ma’lum darajada o‘z izini qoldiradi. Maqolda har bir so‘z aniq, o‘z o‘rnida ishlatilgan va ahamiyatli bo‘lib, o‘ziga xos ritm, ohang, kompozitsiyaga ega. Maqollar – xalq ommasining ijtimoiy tajribasida ko‘p marta tasdiqlanib, sinovdan o‘tib kelayotgan, nutqimizni bezovchi xalq donoligi qomusidir.

Til, falsafa va badiiy ijodning o‘ziga xos xodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo‘lgan bir janrdir. Soddaroq qilib izohlasak, maqol xalqning ko‘p asrlar mo‘Til, falsafa va badiiy ijodning o‘ziga xos xodisasi sifatida yuzaga kelgan xalq maqollari folklorning

ixcham shakl, ammo teran mazmunga ega bo‘lgan bir janrdir. Soddaroq qilib izohlasak, maqol xalqning ko‘p asrlar mobaynida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy xayotda to‘plagan tajribalari, kuzatishlari asosida yuzaga kelgan ixcham, chuqur mazmunga ega bo‘lgan og‘zaki ijod janrlaridan biridir. Maqol – nutqning qaymog‘i, suhbatning mag‘zi, birgina shu so‘z ichida maqolning nima ekanligi, qanday talablarga javob berishi yozib qo‘yilgan. Haqiqatda ham maqol o‘tkir tig‘li shamshiraga o‘xshaydi. Aytilayotgan fikrning qaymog‘i deyilishi ham bejiz emas. Aytilmoqchi fikrning lo‘nda, ixcham shakli maqolda beriladi.

Maqollar xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlarida ajralib turadi. Masalan, doston, ertak, afsona va rivoyatlar, latifalar vokelikni hikoya tarzida aks ettirsa, maqollar xalqning ana shu voqelik haqida xulosalari, hukmlari orqali ifodalaydi.

Maqollarda so‘z qimmatini yorqin ifodalanadi. Chunki maqollardagi so‘zlarni boshqasi bilan almashtirish, biron so‘z qo‘shish mumkin emas. Ular milliy til tarkibida qoliplangan xolda namoyon bo‘ladi. Bu janr dunyodagi hamma xalqlar og‘zaki ijodida bor bo‘lib, hajm, shakl, yaratilishi maqsadiga ko‘ra mushtarak hisoblanadi.

Xulosa. Maqola tahlili natijalari quyidagi xulosalarni keltirib chiqardi:

- Xalq maqollarida qaysi mavzu, hayotning qaysi sohasi haqida fikr yuritilmasin, tanlangan muammo har tomonlama, atroflicha yoritiladi. Bularning hammasi xalqning asrlar davomida naqadar dono va aqlli ijodkor farzandlarga ega bo‘lib kelganligiga dalil bo‘la oladi. Maqollarda xalqning falsafiy mushohadasi, olam, hayot va jamiyat haqidagi qarashlari, ularga munosabati aks etgan.

- Maqolning qudrati – u kishini tarbiyalaydi, hayotning past-balandi, oq-qorasi haqida saboq beradi. Ota so‘zlarida bor narsaga parda ortidan qarash, nokasning aybini yashirish, xushomad, ko‘zbo‘yamachilik tushunchasi yo‘q. Ular kishini tetik va irodali qiladi, hayotga to‘g‘ri ko‘z bilan karashni o‘rgatadi. Xalqning bu dono fikrlari lo‘nda va aniq jummalarda berilishi bilan ham ajralib turadi.

- Maqollarning xalq hayoti bilan chambarchas bog‘liqligi ularning milliy o‘ziga xosligini, ayni paytda, umumbashariy harakterini belgilab beradi. Bu ikki jihat

qadimgi turk xalq maqollarining tematikasida, voqelikni aks ettirish, badiiy-tasviriy vositalarida va nihoyat, tilda o'z ifodasini topgan.

- Maqol – xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli, grammatik va mantiqiy tugal ma'noli, xikmatli, chuqur mazmunli o'g'itdir. Nutqda keng qo'llanuvchi muayyan, barqaror ritmik shakliga ega bo'lib, ular xalqning ko'p asrli hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelgan. Maqollarda avlod-ajdodlarimizning hayotiy kuzatishlari. jamiyatga munosabati, tarixi mujassamlashgan. Asrlar mobaynida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan.

Foydalanilgan adabiyot ro'yxati:

1. Karamatova M., Karamatov H.S. Proverbs, maqollar, пословицы. Toshkent – «Mehnat» 2000. - 78 b.
2. Qo'shoqov M. So'z ko'rki maqol. Toshkent: O'qituvchi, 1963.-B.4.
3. Sodiqov Q. Turkiy yozma yodgorliklar tili: adabiy tilning yuzaga kelishi va tiklanishi. – Toshkent. 2006. – 78 b.
4. X.Berdiyev, R.Rasulov. O'zbek tilining paremiologik lugati. Toshkent: O'qituvchi, 1984. – 128 b.
5. N.Xotamov, Sh.Xolmatov, M.Maxmudov. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent: O'qituvchi, 1979. – 212 b.
6. Q.Sodiqov. Ilk o'rta asrlarda Markaziy Osiyoda kechgan etno-lingvistik jarayonlar. Toshkent: Akademya, 2018. – 278 b.
7. T. Mirzaev, A.Musokulov, B.Sarimsoqov. O'zbek xalq maqollari. Tuzuvchilar: – Toshkent: 2005. – 172 b.